

Binnengekomen boeken

Privacy en fiscus
Dr. M. A. Wisselink
Kluwer belastingwijzers 32
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 29,50

De administratieve verwerking van software in de jaarrekening
Drs. J. A. van Cuijck
Moret Scriptie Reeks
Uitgever: Stichting Moret Fonds

Opslorping van vennootschappen: enkele fiscale aspecten
G. van der Borcht
Moret Scriptie Reeks
Uitgever: Stichting Moret Fonds

Milieuverslaggeving
Drs. H. J. Melis
Moret Scriptie Reeks
Uitgever: Stichting Moret Fonds

Controle van voorzieningen: een onderbelicht gebied
B. Brouwer RA
Moret Scriptie Reeks
Uitgever: Stichting Moret Fonds

Sociaal Memo 1 en Sociaal Memo 2
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 22,-

Kluwer Sociale Gids 1991
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 55,-

Auditing, theory and practice
John Dunn
Uitgever: Prentice Hall
Prijs: \$ 31,95

Basiscursus WordPerfect 5.1
M. C. J. M. Krekels
Uitgever: Academic Service
Prijs: f 29,50

Oort Wetgeving
2e herziene druk
Mr. drs. H. P. A. M. van Arendonk
Drs. P. Kavelaars, Prof. dr. L. G. M. Stevens
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 67,-

Financiering gezocht!
F. van den Tempel
Uitgever: Maarten Muntinga BV, Amsterdam
Prijs: f 14,90

Introductory Financial Accounting
3e editie
G. Mueler, L. Kelly
Uitgever: Prentice Hall, Hemel Hempstead
Prijs: \$ 37,50

Cost Accounting, a managerial emphasis
7e editie
C. T. Horngren, G. Foster
Uitgever: Prentice Hall, Hemel Hempstead
Prijs: \$ 41,95

Zin en onzin in 30 jaar automatiseren
B. van 't Klooster
Uitgever: Samsom Bedrijfsinformatie
Prijs: f 29,50

Marktethiek
Prof. dr. E. J. J. M. Kimman
Uitgever: Van Gorcum & Comp.
Prijs: f 35,-

Eigen woning en fiscus
K. Oranje
5e herziene druk
Kluwer Belastingwijzers 1
Prijs: f 29,50

Kluwer Belastinggids 1991
Prijs: f 22,50

Off balance sheet instrumenten bij banken
KPMG Klynveld
Uitgever: Samsom Bedrijfsinformatie

Man/vrouw-firma
Mr. E. P. J. Wasch
Uitgever: Fed B.V., Deventer
Prijs: f 28,-

De nieuwe algemene bepalingen van boek 2 BW
Mr. C. W. de Monchy
Prof. mr. L. Timmerman
Uitgever: Tjeenk Willink, Zwolle
Prijs: f 29,50

Eigendom ten titel van beheer naar komend recht
Verslag vergadering Vereniging 'Handelsrecht'
Uitgever: Tjeenk Willink, Zwolle
Prijs: f 21,50

Aftrekbare kosten en vergoedingen
Mr. N. Bink/Mr. E. P. J. Wasch
Kluwer Belastingwijzers nr. 7
Prijs: f 29,50

Fiscale faciliteiten voor ondernemers
Drs. F. H. Lugt
Kluwer Belastingwijzers nr. 33
Prijs: f 29,50

Man/vrouw firma
Eindredactie Dr P. H. J. Essers
Serie Fiscaal Actueel
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 24,50

Citadel Eterna
F. Timmer
Uitgever: Scriptum Books, Schiedam
Prijs: f 29,50

Stichting en Fiscus
3e herziene druk
B. Wessels en K. Schwarz
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 29,50

Activity Based Costing
A. A. M. Boons, H. J. E. Roberts, F. A. Roozen
Uitgever: Kluwer
Bedrijfswetenschappen, Deventer
Prijs: f 49,-